

SINONIM SO‘ZLARNING ASARLARDA QO‘LLANILISHI

Choriyeva Sabinabonu

Buxoro davlat Pedagogika instituti

Tillar fakulteti 1-2O‘TA-21-guruh talabasi

Leksik birliklar lisonda turli semantik munosabat asosida har xil paradigma hosil qilgan holda mavjud bo‘ladi. Sinonimlik ham ana shunday lisoniy munosabatlardandir. Shaklan har xil, ammo bir tushunchani turli bo‘yoq va ottenka tusi bilan ifodalaydigan leksemalar sinonim deyiladi. Sinonimik qatordagi so‘zlar atash va vazifa semasiga ko‘ra birlashsada, ifoda semasiga ko‘ra farq qiladi. Ya‘ni ma‘nodosh so‘zlarni o‘z o‘rnida, ma‘nosi va uslubiy bo‘yoqdorligiga ko‘ra qo‘llash juda muhim. Masalan, ovoz so‘zi dominantalik qilgan sas, nido, un kabi sinonimik qatordagi so‘zlarni qo‘llanilish doirasiga ko‘ra ajratsak bo‘ladi. *Un* faqat odam ovozi bildiradi va ovoz so‘ziga nisbatan juda kam qo‘llanadi. *Sas* shevaga oid so‘z bo‘lib, badiiy adabiyotda, ayniqsa, poeziyada kishi ovozi ma‘nosida qo‘llanadi. *Nido* kitobiy uslubga xos.⁴⁶ Narsa-predmetlar chiqargan tovushga nisbatan un yoxud sas so‘zlarini qo‘llab bo‘lmaydi. Bu uning mantiqiylik va izchilligiga putur yetkazadi.

Sinonimlarga xos xususiyatlarni Abdulla Oripov she‘rlari tahlilida ham ko‘rsatmoqchiman. Shoir she‘riyatida grammatik hamda semantik sinonimlardan keng foydalanadi. Bu sinonimlar uslublararo va o‘z va o‘zlashgan qatlamaro hosil qilingan. Abdulla Oripov she‘riyatida bir sinonimik qatordagi so‘zlarning qo‘llanilishi ko‘p uchraydigan holat hisoblanadi. Fikrimizni shoirning mashhur “Munojot”deb nomlangan she‘ridan olingan parcha orqali isbotlasak:

Qani, ayt maqsading nimadir sening,
 Nechun **tilkalaysan bag‘rimni ohang.**
 Nechun kerak bo‘ldi senga **ko‘z yoshim**
 Nechun kerak, rubob, senga shuncha **g‘am.**
 Eshilib, **to‘lg‘anib ingranadi kuy,**
 Qaylardan tug‘ilmish bu **ohu-faryod**
 Kim u **yig‘layotgan Navoiymikin,**
 Va yo may **kuychisi Hayyommikin, dod.**
 Yetar, ey **cholg‘uvchi** bas qil **sozingni,**
 Bas, yetar **ko‘ksimga** urmagin xanjar.

E‘tibor bergan bo‘lsangiz, ushbu parchada bir nechta uslubiy va leksik sinonimlar mavjud. Xususan, bag‘rim-ko‘ksim; ohang-kuy-soz; ko‘z yoshi, g‘am, ingramoq, to‘lg‘anmoq, yig‘lamoq, ohu-faryod, dod; kuychi, cholg‘uvchi; She‘r tarkibida bunday sinonim so‘zlarning keltirilishi she‘r ma‘no doirasining kengayishiga, fikning rang-barangligini ko‘rsatishga, ta‘sir kuchini oshirishga xizmat qiladi. Yuzaga chiqarilishi lozim bo‘lgan fikrning ta‘sirli va o‘rinli bo‘lishida ko‘p ma‘noli so‘zlarning o‘z o‘rni bor. Shoir mahoratini ana shu so‘zlarni o‘z o‘rnida qo‘llay olganida ko‘rish mumkin.

She‘r tarkibida bir xillik, so‘z takrorining oldini olish bilan birga ta‘sirini, bo‘yoqdorligini, emotsiani namoyon qiladi.

Bu kabi sinonimlarning xususiyatlarini Oybekning “Bolalik xotiralarim” asari asosida ham ko‘rishimiz mumkin.

⁴⁶ Azim Hojiyev “O‘zbek tilining sinonimlar lug‘ati”

...Hammaning ahvoli tang, ojizlik, g'ariblik, qashshoqlik har bir xonadon, har bir oilaga og'ir cho'kkan.⁴⁷ Matndan tashqarida ojizlik va qashshoqlik sinonim bo'la olmaydi. Ammo ular kontekstda ma'nodoshlik hosil qilgan. Ya'ni qiynalgan, g'aribona sharoit ma'nosini umumlashtirgan. Yana bir misolga e'tibor bersak: "U juda dono qiz, Navoiy, Mashrab, Hofizlarni mayin, yoqimli ovozi bilan, chiroyli ohang berib, juda ravon o'qiydi."⁴⁸ Bu yerda mayin va yoqimli so'zlari konteksta ma'nodoshlik hosil qilib, matnga ijobiy bo'yoq bermoqda. Sinonimlarning ahamiyati nutqimizda juda kata o'rinni egallagani bois hech bir shoirning she'rini ularsiz tasavvur qila olmaymiz. Muhammad Yusuf she'riyatining o'ziga xos xususiyatlaridan biri ham shu.

U o'z ijodida sinonim so'zlardan mahorat bilan foydalana olgan. Har bir so'zni qadrlagan, uni o'z va ko'chma ma'nolarini topib o'z o'rnidan qo'llay olgan. Bunday usullar she'rlarning rang-barangligini ta'minlab, ularning xalq qalbi va ongiga muhrlanib qolishi uchun imkon yaratgan.

Fikrimizni shoirning hamma uchun tanish va hatto qo'shiq bo'lib kuylangan mashhur "Vatanim" she'ri orqali isbot qilsak:

Men dunyoni nima qildim,
O'zing yorug' jahonim.
O'zim xoqon,
O'zim sulton,
Sen taxti Sulaymonim,
Yolg'izim,
Yagonam deymi,
Topingan koshonam deymi,
O'zing mening ulug'lardan
Ulug'imsan, Vatanim...

E'tibor bergan bo'lsangiz, shu birgina bandning o'zida bir nechta lug'aviy sinonimlar va uslubiy sinonimlar mavjud. Jahonim – vatanim, xoqon – sulton, yolg'izim – yagonam. She'r tarkibidagi bu kabi sinonim so'zlarning qo'llanishi she'r mazmunining kengayishiga, fikrning rang-barangligini ko'rsatishga, ta'sir kuchini oshirishga yordam beradi.

Fikrimizni davom ettirib Muhammad Yusufning yan bir she'rini ko'rib chiqsak:

Men ketsam, yomondan
Yiroq bo'l, ohu,
Chunki sen chiroyli,
Ko'rkli bir juvon.
... Hali to'ylar qilib
Charchaysan, erkam,
... Gulim, yaqinroq kel,
Qara, ne savdo,
Bu ajib ishlarni
Dil lavhiga yoz:
Kimga qasr yetmas,
Kimga mol-dunyo,

⁴⁷ Oybek "Bolalik xotiralarim" Toshkent "Yangi nashr" 2018-y. 53-b.

⁴⁸ Oybek "Bolalik xotiralarim" Toshkent "Yangi nashr" 2018-y. 105-b.

...Ko'ksim kuyib borar,

Ko'krak yonmoqda

Hammaning qalbi va yuragidan joy olgan "Lolaqizg'aldoq" she'ridan olingan yuqoridagi parchaga nazar soladigan bo'lsak, shoir yoriga murojaat tarzida qaratilgan misralarida ohu – erkam - gulim so'zlarini "shartli" ravishda, ya'ni shoirning ko'zlagan maqsadini ifodalash uchun o'zaro ma'nodosh so'z sifatida keltirilgan. Chiroyli - ko'rkli sinonimlari yorning go'zalligini ochib berishga qaratilgan. Savdo-ish esa har ikkalasi ham g'am-tashvish, mashaqqat va kulfat ma'nosidagina bir tushunchani ifodalab, she'rning ta'sir kuchi boyib borgan. Mol-dunyo so'zlari boylik ma'nosidagi salbiy bo'yoqqa ega bo'lgan tushunchalardir.

"Ko'ksim kuyib borar - ko'krak yonmoqda" iboralari frazaviy sinonimik qatorni tashkil qilmoqda. Bu sinonimik qatorlar she'r rang-barangligini ta'minlash, nozik ma'no qirralarini berish uchun qo'llanilgan. Muhammad Yusuf har bir she'rni yozishda qo'llayotgan so'zlarni chuqur mulohaza qilib qo'llaydi. Shu sababli ham uning she'rlari xalq qalbiga, kitobxonlar shuuriga kirib borgan. Shoirning ko'plab she'rlari qo'shiq bo'lib kuylanishiga shu ham sabab bo'lgan desak, mubolag'a bo'lmaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sinonimlar nutqimizni g'alizlikdan tozalaydi. izchilikni ta'minlaydi va go'zal qiladi. Shu boisdan ma'nodosh so'zlarni o'z o'rnida ko'proq qo'llash fikrimizni ravshanlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azim Hojiyev "O'zbek tilining izohli lug'ati".
2. Oybek "Bolalik xotiralarim" Toshkent "Yangi nashr" 2018-y.
3. Abdulla Oripov she'rlari.
4. Muhammad Yusuf she'rlari.